

ОНА ЗАМИНИМИЗ КУЛОЛЧИЛИК МАКТАБЛАРИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Иноятов Қутлуғжон Ҳамдамович

тарих фанлари доктори, Турон ФА академиги
Камолиддин Бехзод номидаги МРДИ профессори

Аннотация. Мазкур мақолада республикамиз ҳудудларида кулолчилик санъатининг ривожланиши тарихи, қадимий кулолчилик марказлари ҳамда ташкил этилган кулолчилик, мактабларининг анъаналари ва ўзига хос хусусиятлари, технологиялари, безак нақшларининг ҳақида маълумотар ёритилган. Бугунги кунда қадимий анъаналарни давом қилдириб келаётган кулоллар фаолияти, замонавий биноларнинг безатишда. кошкорликнинг қўлланилаётганлиги тўғрисидаги маълумотлар баён этилган.

Таянч сўзлар: уста, марказ, сирланган кулолчилик, услуб, анъана, буюм, мактаб, геометрик нақш, шакл.

Кулолчилик инсоният тарихида энг қадимги касб-ҳунарлардан ҳисобланади. Касб-ҳунарларга оида рисолаларда кулолчиликни Одам алайҳиссалом яратганликлари эътироф этилади...[1] Бу касб мозийнинг тош асрида вужудга келди. Аста-секин такомиллашиб бориб, материали, технологияси, ишлатилиш доирасига қараб турли соҳаларга ажралиб кетди.

Шуни таъкидлаш жоизки, кулолчилик – қора лойдан мўъжизакор гўзаллик яратган энг қадимий ҳамда навқирон санъат. Хоразм кулолчилиги узоқ тарихга, ажойиб анъаналар, шакл, мазмун, ижодий жараён ва ўзига хос услубга эга. Сопол буюмлар содда бўлса-да, унинг кўриниши, қисмларининг сақланиши, нақшларнинг бадиий жонланиши, шакли, мазмунининг бирлиги Хоразм кулолларини жаҳонга танитиб келган.

Мамлакатимизда миллий ҳунармандликнинг барча турларини асраб-авайлаш, уни ривожлантириш йўлидаги эзгу ҳаракатлар энг мураккаб шароитда ҳам уста ва ҳунармандлар фаолиятини сақлаб қолиш имконини берди. Бу жиҳатлар миллий ҳунармандликнинг барча йўналишлари каби кулолчилик соҳасида ҳам ўз натижасини кўрсатмоқда. Дунё кулолчилигида Ўзбекистон керамика санъати ғоят ўзига хос ва бетакрор ўринга эга, десак янглишмаймиз. Фикримча, бу бетакрорлик қўлигул усталаримизнинг кулолчиликни юксак санъат даражасига олиб чиқа билганида намоён бўлади.

Эътиборга молик жиҳати, мамлакатимиз ҳар бир ҳудудининг бири бошқасини такрорламайдиган кулолчилик мактаблари, анъаналари бор.

Санъатшуносларга кўра, XX асрдан ҳозирги Ўзбекистон ҳудудларида асосий мактаблар ва марказлар ташкил топди.

Тошкент, Самарқанд, Ургут, Бухоро, Ғиждувон, Шаҳрисабз, Китоб, Каттакўрғон, Денов марказлари мужассамлигидаги Самарқанд-Бухоро мактаби, Риштон ва Ғурумсарой марказларини ўзида ифода этган Фарғона мактаби, Хонқа, Модир қишлоғи, Каттабўғ, Чимбой марказларини ўзида жамлаган Хоразм мактабидир. Ҳар бир марказ ўзига хос маҳаллий хусусиятларини сақлагани, бунда ҳеч бир кулолчилик мактаби бошқасини такрорламаслиги аҳамиятга молик.

Масалан, Риштон кулочилигида сабза, зумрад, мўътадил яшил ранглар, ўта нафис нақшлар устувор бўлса, Ғурумсарой кулочилигида нақшларнинг анча йириклиги, сарғимтир, жигарранг, оловранглар устуворлигини кўриш мумкин. Маълумотларга кўра, бугунги кунда Риштонда 20 дан ортиқ катта хунарманд шунингдек, уларнинг 7 мингга яқин ўқувчиси яшаб, меҳнат қилмоқда. Уста ва хунармандларнинг ҳар бири 30 дан 50 оилани иш билан таъминлайди – маҳаллий аҳоли уй-рўзғор буюмларидан тортиб бадий кулолчилик намуналаригача бўлган тайёр маҳсулотларни уйда бўяш билан шуғулланади. Шундай қилиб, риштонлик кулолларнинг ўзига хос анъана ва кўникмаларига асосланган ҳолда аҳолининг кенг қатламлари йирик капитал қўйилмаларисиз иш ўринлари ва барқарор даромад билан таъминланмоқда.

Кулолчиликни наинки касб, балки ҳаёт тарзи, умр мазмунига айлантирган уста ва хунармандларнинг ижод намуналари ҳатто чет элликлар томонидан ҳам

юксак эътироф этилган. Риштонлик Алишер Назиров, тошкентлик Акбар Раҳимов, ғиждувонлик Алишер Нарзуллаев, Ургут мактабининг саккизинчи авлод давомчиси Нўмон Облоқулов, Хоразмлик Раҳимберди Матчановнинг каби усталари ижоди наинки уй-рўзгорни, балки дунёдаги бир қатор музейларни ҳам безаб турибди.

Айтиш жоизки, Она заминимизда анашудай кулочилик мактабларидан энг қадимийларидан бири бу Хоразм кулолчилиги санъати мактаб ҳисобланади. Хоразм кулолчилиги узоқ тарихга, ажойиб анъаналар, шакл, мазмун, ижодий жараён ва ўзига хос услубга эга. Сопол буюмлар содда бўлса-да, унинг кўриниши, қисмларининг сақланиши, нақшларнинг бадий жонланиши, шакли, мазмунининг бирлиги Хоразм кулолларини жаҳонга танитиб келган.

Хоразм кулолчилиги тарихи, унинг анъанавий технологияси ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш тарихий негизига оид маълумотлар жуда чуқур ва қадимийдир.

Собиқ Иттифоқ ФА Хоразм археология-этнография экспедицияси маълумотларига кўра кўп йиллик илмий изланишлар таҳлили натижалари шуни кўрсатдики, Хоразмнинг кулолчилиги тарихи, унинг келиб чиқиши ибтидоий даврларга бориб тақалиши фанга маълум қилинди. Қолаверса Хоразм кулоллари яратган кулолчилик маҳсулотлари ўзининг нафислиги ва

бетакрорлиги, шунингдек ўзига хос ишлаб чиқариш технологияси билан дунё эътирофига сазовор бўлди ва ҳозиргача бутун дунё санъат ихлосмандларини лол қолдириб келмоқда. Хоразмнинг кулолчилик соҳаси ўша даврдаги мамлакатнинг иқтисодий ва сиёсий тараққий этиши ва ривожланиши билан узвий боғлиқдир. Марказлашган феодализм даврида, айниқса XV – асрдан бошлаб, то XIX – асрларгача Хоразм ўз бошидан иқтисодий тараққиётни ва ўз навбатида иқтисодий инқирозни ҳам кечирганлиги тарихий маълумотлардан маълум, лекин Хоразмнинг (Хива) кулолчилик ишлаб чиқариш соҳаси билан боғлиқ ҳаёти ўша давр нуқтаи-назаридан иқтисодий ҳаётни янада кўтарилишига туртки ҳам бўлган.

Кулоллар Хоразмда ва Ўзбекистоннинг бошқа районларида “кулол” ва “хумбузчи”лар деб номланган. Октябрь давлат тўнтаришигача ва совет ҳокимияти даврида ҳам кулолларнинг анъанавий кулолчилик ишлаб чиқариш устахонлари сақланиб қолган эди. Хоразм хунармандлари ва фаолият тури ўхшаш ҳамда бир-хил касбга мансуб бўлган усталар ўзларини “улпагар” деб номлашган.

Хоразм кулоллари нафақат сопол идишлар, кўзалар, балки меъморий ўйма нақшларини ҳам ишлаб чиқариш билан шуғулланганлар. Маҳаллий марказларнинг бетакрор нақшлари маҳсулотларнинг шакли ва безак тамойилларида ифодаланган. Сопол идишларнинг кўп тарқалган тури «бадия» деб аталган идиш бўлган. У вертикал кўтарилган чеккали катта идиш кўринишида бўлган. Одатда бадиянинг ички қисми геометрик шакллар билан безалиб, у секинлик билан ўсимлик шоҳчаларига айланиб кетган. “Гуппи” деб аталган идиш ҳам кўп тарқалган. Улар сутдан сариёғ ишлаб чиқаришга мўлжалланган. Кулолчиликда маълум бир тасвирнинг кучайиш жараёни кузатилган. Безак мажмуасида аниқ предметли тасвирлар – чойдиш, кўза, мусиқа асбобларидан тортиб, қурол ва пичоқларгача киритилган. Бундай янгиликлар XIX аср охирига келиб кулолчилик соҳасида маълум стилистик ўзгаришларга олиб келади. Шунга қарамай, аввалги тимсол белгилари, геометрик ва ислимий нақшлар муҳим аҳамият касб этган. Хива кулолчилигининг мазмунига Россиядан олиб келинган ва фабрикаларда ишлаб чиқарилган чинни, фаянс идишлар ва газламалардаги расмлар таъсир кўрсатган. XX аср ўрталарида фабрика бўёқлари ҳисобига ранглар палитраси кенгайди. Ишқорли сирлашда қўлланилган мумтоз совуқ гамма – феруза ранг – кўк – сиёҳ рангли гамма билан бир қаторда ялтироқ кўрғошинли сирлаш орқали бажарилган ёрқин полихром нақшлар кенг тарқалган. Бироқ XX асрнинг охирига келиб **Хоразмда фақат ишқорли сирланадиган идишлар** ишлаб чиқарилган.

Хоразм кулолчилик мактабларида ясалган бадий буюмлар ўзига хос бадийлиги, безаклари ранги ва ишланиш услуби билан Ўзбекистоннинг бошқа мактаблари ишлаб чиқараётган буюмлардан ажралиб туради.

Хоразмда чуқур сопол товоқ - бадия қадимдан сақланиб келаётган миллий шаклдир.

Хоразм кулолчилигида нақшларнинг турлари унчалик кўп эмас. Улар асосан, геометрик ва ўсимликсимон безакли нақшлардир. Баъзан ҳайвон ва жониворлар тасвири ҳам ишланади. Дарҳақиқат, бадий буюмларнинг марказий қисмига геометрик арабеска гирих тушириш Хоразм усталарининг ўзига хос услубларининг биридир.

XX аср бошларида Хоразмда Кўҳна Урганч (Эшмурот уста), Хива, Мадир (Хонқа яқинидаги қишлоқ) ва Каттабоғ (Янгиарик) кулоллар мактаби фаолият кўрсатган. Хоразм кулолчилик мактаби Риштон (Фарғона), Тошкент, Самарқанд, Ғиждувон (Бухоро) ва бошқа кулолчилик мактабларидан ўзига хос ясаш услуби, технологияси, нақш композицияси, ранги, динамиклиги (ўйноқлик), эстетик таъсирчанлиги билан ажралиб туради. Хоразмда бу қадимий санъат авлоддан авлодга анъана тариқасида ўтиб келган ва ҳозирги кунда ҳам ривожланиб, такомиллашиб келмоқда.

Хоразмда бу қадимий санъат анъана сифатида авлоддан-авлодга ўтиб ҳозирги кунда ҳам ривожланиб, такомиллашиб келмоқда. Ана шундай бадий кулолчилик анъаналарини давом эттириб келаётган Хоразм кулолчилик мактабининг йирик вакилларида бири Ўзбекистон Бадий Академияси Рассомлар уюшмасининг аъзоси, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими **Раимберди Матжоновдир.**

Раимберди Матжонов Хоразмнинг қадимий кулолчилик марказларидан бири Мадир қишлоғида 1909 йил кулоллар оиласида дунёга келди. Шу

даврдан қишлоқда 27 та кулолчилик устахонаси бўлиб, 80 нафардан ортиқ кулол ишлаган. Кошин пиширишда ўша даврдан ном қозонган усталар Уста Болта Матризаев, Болта Вайсов, Матжон Қулматовлар бор эди. Матжон кулолнинг ўғли Раимберди ўз отасидан кулолчилик сир асрорларини ўргана бошлаган. У аввал лойдан ҳар хил ўйинчоқлар, шакллар ясаган бўлса, кейинчалик ихчам бодия, кошинни ўрганган. Кулолчилик сир асрорларини олти йил деганда ўрганиб, Эшим кулолнинг оқ фотиҳасини олган. Ўзи мустақил идиш ва кошинлар ижод қила бошлаган. 1930 йили Р.Матжонов кооператив артелига кириб кулолчилик ишларини давом эттирди..

Р.Матжонов кўпинча сопол буюмларига тўқ кўк рангни ишлатган. Шунинг учун ҳам унинг асарларининг аксариятида хаворанг - кўк рангнинг ўзига хос тўқ туси устунлик қилади.

Уста наққошлик сир асрорларини мукаммал ўрганган. У шу ўрганган нақшларини кулоллик буюмларига қўллашга астойдил интилиб, XIX – XX аср Хива кошинкорлик анъаналарини бойитадиган буюмларни яратди. Кулол ишлаб чиқараётган буюмларда ҳам, кошинда ҳам уч хил оқ, яшил, ложувард ранглардан фойдаланган. У рангларни тайёрлаш технологиясини ҳам жуда яхши билар эди. Идиш тайёрлангандан сўнг қўлда ва штамп ёрдамида нақш чизилади, унга сир берилиб офтобда қуритилиб печда қиздирилади.

Уста сирни ўзи тайёрлаган. Қорақумга бориб, чоғон еки кирчоп йиғиб дарҳол ўша жойда ёқиб кулини устахонага олиб келиб майдаланган шиша унига қўшган. Яъни уч қисм кулга бир қисм шиша кукуни қўшилади. Уни бирор идишда сув билан аралаштириб тайёрланган бодияга суртилади. Кейин бодияни ўтда пиширишда ўша юмалоқ суюқлик ўтга ташланади. У ўтда бодияга урилиб рангини ўзгартиради. Ўша қум порошогини сув билан аралаштириб, совитилади ҳамда тозаланади. Унга ун ва озгина мис оксиди қўшиб тайёрлайди, сўнгра бодия сиртига суркайди. Кулол Раимберди Матжонов шу технология асосида лойдан хум, кўза, тоғора, чанок, чойнак, пиёла, офтоба, бодия ва бошқа хилма хил бадий буюмлар тайёрлаган.

Устани Хоразмда сермева дарахтга ўхшатишади. Чунки жуда кўп шогирдлар етиштирган. Зарип Латипов, Даврон Саъдуллаев, Амин Мирзаев, Марямжон Матчанова, Мукаррама Саъдуллаева, Султонбой Отажоновлар ҳозирги кунда бадий кулолчилик санъатини ривожлантиришга катта ҳисса қўшмоқда. Тарихий обидаларни таъмирлашда уста кулолнинг хизматлари катта. 1956 йилда Хивадаги Паҳлавон Маҳмуд мақбарасини таъмирлашда қатнашди. У гумбаз учун зангори рангда кошинлар тайёрлаб берган (ташқи қисми), яна Кўҳна Арк дарвозасининг 2 минорасини ва бошқа меъморчилик ёдгорликларини таъмирлашда қатнашган[6].

1970 йилдан бери Рассомлар уюшмасининг аъзоси Уста Раимберди Матжонов сеҳрли қўлларида сайқал топган бадий кулолчилик буюмлари Республика ва МДХ давлатлари ҳамда ҳорижнинг Венгрия, Франция, Чехословакия, Ҳиндистон, Италия, Монголия каби давлатларида намоиш этилиб, фахрли ўринларни эгаллаган. Унинг бодия, кўзача, чанок, кошин ва бошқа ажойиб кулолчилик буюмлари Москва, Ленинград, Тошкент, Хива каби шаҳар музейларининг доимий экспонатига айланган. Ҳозирги кунга келиб ҳам Хоразм кулолчилик мактаби қадимги уста кулоллар тажрибаси асосида ривожланиб бормоқда. Шогирдлар ёш авлодга кулолчиликнинг сир асрорларини ўргатиб келишмоқда.

Мустақиллик йилларида каттабоғлик Отажон уста Матёқубов ва ўғиллари Султонбой уста, Одилбек уста, Мадирлик Аминбой, Матчон, Одилбек, Ойбек

усталарнинг ясаган буюмлари харидоргир бўлиб, маҳаллий ва чет эллик сайёҳларни ҳайрон қолдирмоқда.

Хивалик кошинпаз уста Рустам Тоиров эса ота-боболарнинг бой меросини ривожлантириб, 20 йил давомида изланиб, 1997 йилда Хива шаҳрининг 2500 йиллик тўйи арафасида шаҳримиздаги қатор обидаларга қайта ҳаёт бағишлади. Жумладан, Муҳаммад Раҳимхон мадрасаси, Муҳаммад Аминхон мадрасаси ва минораси, Матниёз девонбеги мадрасаси, Нуруллабой, Қибла Тозабоб, Кўхна Арк, Тош ҳовли саройлари ва бир қанча биноларнинг кошинларини қайта таъмирлади[8].

Хоразм воҳасининг анъанавий кулолчилик тарихи нафақат ўзбек олимларининг диққат марказида бўлган, балки Хоразм кулолчилигига қизиқиш билдирган чет эл олимлари, жумладан Россия Фанлар академиясининг бир гуруҳ олимлари томонидан ҳам юртимизда бир қанча тарихий-илмий изланишларни олиб боришган. Айниқса, ўтган асрнинг 30-йилларида Ўзбекистонга келган рус олимаси В.В Екимованинг тадқиқотлари натижасида кулолчиликнинг кўпгина жиҳатлари илм-фан учун очиқ берилган[7].

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, Юртбошимиз ташаббуси билан уста кулолларимиз ҳар йили Президент соврини учун ўтказиладиган "Ташаббус" республика кўрик-танловида муваффақиятли қатнашиб келмоқдалар

Дарҳақиқат, давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йилнинг 23 августида қабул қилинган "Халқаро кулолчилик форуми ва кулолчилик маҳсулотлари кўргазма-савдосини ўтказиш тўғрисида"ги қарори[6] кулолчилик анъаналарини асраб-авайлаш, тиклаш ва ривожлантириш, халқаро даражада кенг тарғиб қилиш, кулолчилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва унинг экспортини ошириш, уста кулол ҳунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашда янги уфқларни очиши тайин. Хулоса шуки, қимматбаҳо маданий ва маънавий бойлигимизга айланган республикамиз кулолчилик мактаблари ўзининг жозибали анъаналари, ўзига хос усули ва техникасини йўқотмаган ҳолда Учинчи Ренессанс остонасида янада сайқалланиб, ривожланиб, жаҳон тамаддунида катта аҳамият касб этишига ишончимиз комил.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳайдарбек Бобобеков Рашидхон Шукуров ва бошқ. “ҚЎҚОН– 2020” .– Т.: “Янги аср авлоди”, 2021. – Б.267.
2. Булатов С.С., Аширова М.О. Амалий санъат қисқача луғати. – Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992.
3. Кулолчилик санъати тарихи. Ўқув қўлланма. – Навоий, 2018.
4. www.hunar.uz

5. [www.google .co.uz](http://www.google.co.uz)

6. za.uz/ru/posts/kulolchilik-dunyo-tan-olgasanat_

7. <https://slib.uz/ru/article/view?id=1930>

8. <https://ishonch-doverie.uz/archives/3036>